

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
INSTITUTO DE CIÊNCIAS E DESENVOLVIMENTO REGIONAL
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS DE CAMPOS

PETER FRANK ALVARENGA KOCH

GÊNESE DO “HISTORICAMENTE DETERMINADO” NO PENSAMENTO DE
POSTONE.

CAMPOS DOS GOYTACAZES, RJ

2022

PETER FRANK ALVARENGA KOCH

**GÊNESE DO “HISTORICAMENTE DETERMINADO” NO PENSAMENTO DE
POSTONE.**

Monografia apresentada ao Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional da Universidade Federal Fluminense, como requisito parcial à obtenção do título bacharel em Ciências Econômicas.
Orientador: Professor Dr. Maracajaro Mansor Silveira

Campos dos Goytacazes, RJ

2022

Ficha catalográfica automática - SDC/BUGG
Gerada com informações fornecidas pelo autor

K76g Koch, Peter Frank
Gênese do historicamente determinado no pensamento de
Postone / Peter Frank Koch ; Maracajaro Mansor Silveira,
orientador. Campos dos Goytacazes, 2022.
42 f.

Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências
Econômicas)-Universidade Federal Fluminense, Instituto de
Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional, Campos dos
Goytacazes, 2022.

1. Moisse Postone. 2. Historicidade Determinada. 3. Teoria
Marxista. 4. Holocausto. 5. Produção intelectual. I.
Silveira, Maracajaro Mansor, orientador. II. Universidade
Federal Fluminense. Instituto de Ciências da Sociedade e
Desenvolvimento Regional. III. Título.

CDD -

PETER FRANK ALVARENGA KOCH

**GÊNESE DO “HISTORICAMENTE DETERMINADO” NO PENSAMENTO DE
POSTONE**

Projeto de Trabalho de Conclusão de curso
apresentado à Universidade Federal Fluminense
como requisito parcial para obtenção do Grau de
Bacharel em Economia.

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. Maracajaro Mansor Silveira – Orientador

Universidade Federal Fluminense

Prof. Dr. Felipe Santos Tostes

Universidade Federal Fluminense

Prof. Dr. Rodrigo Delpupo Monfardini

Universidade Federal Fluminense

Campos – RJ

2022

AGRADECIMENTOS

Toda expressão, verbal, textual ou gestual, é sentida de maneira diferente por cada indivíduo. A palavra é uma abstração do sentimento. Assim, os agradecimentos contidos aqui estão aquém de revelar a gratidão que sinto.

Começarei por você, Thaís. Com amor, você esteve ao meu lado e saiba que você foi fundamental para que eu concluísse essa etapa. Nos momentos de conflito, você foi e é minha maior incentivadora. Suas observações, leituras e críticas têm me ajudado nesta caminhada acadêmica. A vida me presenteou quando nos encontramos. Os dias passam cada vez mais rápido e a finitude da vida se torna cada vez mais evidente. Como sou feliz por ter você comigo. Eu te amo.

Agradeço a minha mãe, Verônica. Seu amor, cuidado e exemplo têm sido uma força em todos os momentos. Sua determinação é um grande exemplo para mim. Obrigado, mãe, saiba que você é uma parte importante desta etapa. Eu te amo.

Meu irmão, João, você faz parte do pequeno grupo de pessoas que sinceramente querem o meu bem. Saiba que eu o admiro muito e sou muito grato por tê-lo como meu irmão e amigo. Eu só tenho amor por você, irmão.

Agradeço ao meu querido orientador Maracajaro. Muito obrigado pelo apoio incondicional às ideias e ao pensamento. Pelas leituras atentas e diálogos abertos. Pela imensa generosidade. As horas despendidas em mim, muitas dessas com equívocos gritantes da minha parte. Você sempre respeitou e acreditou no meu trabalho.

Agradeço ao querido Ronney. Seus conselhos, incentivos e apontamentos, direta e indiretamente, impactaram neste trabalho. Agradeço por sua generosidade e afeto.

Agradeço aos membros da banca, os professores Rodrigo Delpupo, Felipe Tostes e Álvaro Siqueira, que aceitaram o convite para contribuir com este trabalho.

“O sonhador cujos sonhos são não utilitários não tem lugar neste mundo. O que não se presta a ser comprado e vendido, seja no domínio das coisas, ideias, princípios, sonhos ou esperanças, é interdito. Neste mundo o poeta é um anátema, o pensador um tolo, o artista um escapista, o homem de visão um criminoso”. *Henry Miller, The Air-Conditioned Nightmare (1945)*

Sumário

	Introdução	11
1.	Postone historicamente determinado	14
1.1	Historicidade determinada no “holocausto”	14
1.2	A inversão	18
1.3	A reposta	20
2.	A importância do caráter historicamente específico para O Capital	25
2.1	A construção do valor-trabalho em Marx	27
2.2	O Trabalho historicamente específico em Postone	31
3.	Considerações Finais	38
4.	Referências Bibliográficas	42

RESUMO

Moishe Postone é responsável por uma instigante crítica marxista às interpretações dominantes no campo do marxismo. Esta monografia é dedicada a discutir a contribuição de Postone. Defenderemos, em particular, que a ênfase de Postone no caráter historicamente específico nasce em sua importante análise do antissemitismo e do nazismo. A primeira parte desta monografia é dedicada a apresentar esta análise, enfatizando os limites apontados por Postone nas reações ao “Holocausto” após a derrota do fascismo. Mostramos como os argumentos característicos da elaboração de Postone aparecem primeiro nessa discussão. Na segunda parte desta monografia mostraremos como Postone reinterpreta o Capital com “ênfase no historicamente específico” destacamos a importância da determinação histórica na leitura de o Capital. Na seção 2.1, foram abordados desdobramentos da mercadoria em o Capital para uma melhor compreensão da crítica de Postone. Na última seção, é feita uma análise inicial do capítulo quatro “Trabalho Abstrato” que destacará a importância do historicamente determinado em face a trans-historicidade do trabalho.

Palavras-chave: Moishe Postone, gênese do pensamento, crítica marxista, antissemitismo, nazismo, Holocausto, Capital, historicamente específico, determinação histórica, mercadoria, trabalho abstrato.

ABSTRACT

Moishe Postone is responsible for an intriguing Marxist critique of dominant interpretations in the field of Marxism. This dissertation is dedicated to discussing Postone's contribution. We will argue, in particular, that Postone's emphasis on the historically specific character arises from his important analysis of antisemitism and Nazism. The first part of this dissertation is devoted to presenting this analysis, emphasizing the limits identified by Postone in the reactions to the "Holocaust" after the defeat of fascism. We show how Postone's characteristic arguments first appear in this discussion. In the second part of this dissertation, we will demonstrate how Postone reinterprets Capital with an "emphasis on the historically specific," highlighting the importance of historical determination in the reading of Capital. In section 2.1, we address the ramifications of the commodity in Capital for a better understanding of Postone's critique. In the final section, we provide an initial analysis of chapter four, "Abstract Labor," which highlights the importance of the historically determined in the face of the trans-historicity of labor.

Keywords: Moishe Postone, genesis of thought, Marxist critique, antisemitism, Nazism, Holocaust, Capital, Historical specificity, historically determine, commodity, abstract labor.

1. INTRODUÇÃO

O estudo da obra de Postone, *Tempo trabalho e dominação social: Uma reinterpretação da teoria crítica de Marx*, provoca no leitor um certo incômodo, especialmente no leitor que possua um conhecimento prévio do *Capital* de Marx.

O incômodo com a obra de Postone, pode se originar da própria ambição filosófica do autor de reinterpretar um clássico de relevância notável. Além de confrontar o entendimento dominante entre os intelectuais marxistas, que Postone denomina de marxistas tradicionais, pode-se acrescentar que propor um entendimento diferente de filósofos marxistas como: György Lukács, Roy Bhaskar¹ e outros oriundos do marxismo de Frankfurt, já é uma tarefa difícil que, por si só, será carregada de resistência.

Outro elemento é resultante do fato de *Grundrisse*² ser a referência de sua reinterpretação, dado que os escritos são anteriores a publicação de *O Capital*. Assim, não seria demais inferir que Marx que tenha escrito um novo texto sobre o mesmo assunto para exatamente elucidar os problemas do texto anterior. Isto posto, conseqüentemente, diminuiria o caráter interpretativo do trabalho de Postone. A utilização de conceitos que não estão em *O Capital*³ e afirmações distintas⁴ do mesmo, podem causar confusão e desencorajar o estudo da obra.

Entendemos que é possível identificar virtudes e fragilidades nas formulações de Postone. Entretanto, não é o objetivo desse trabalho fazer uma avaliação crítica do trabalho de Postone. Nosso objetivo, antes de tudo, é apresentar alguns conceitos específicos do pensamento do autor. Nesse contexto, almejamos compreender a motivação inicial que dá origem aos pressupostos de sua formulação.

¹ (Duayer & Araújo, 2020)

² São os esboços de *O Capital* de Marx, datados de 1857-1858.

³ Postone utiliza o conceito de “tempo de trabalho imediato” que não se apresenta em *O Capital*. (Postone, *Tempo, trabalho e dominação social: uma reinterpretação da teoria crítica de Marx*, 2014, p. 40;41;44;51;147;267;268;341;343;400;402;420)

⁴ Para ilustrar esse aparente contraste entre as formulações de Postone e a de Marx, note, por exemplo, as seguintes afirmações. “[...] uma mercadoria, tal como examinada em *O Capital*, pressupõe o trabalho assalariado [...]” (Postone, *Tempo, trabalho e dominação social: uma reinterpretação da teoria crítica de Marx*, 2014, p. 152§3). “A categoria salário ainda não existe em absoluto nesse estágio de nossa exposição.” (Marx, 2013, pp. 169, Nota 15). Outros aspectos que fazem parte da reinterpretação, como: trabalho abstrato e concreto, serão abordados no capítulo 3.

Claro que existem diversas chaves de leitura de um texto, diversas maneiras de abordar um trabalho teórico. Nesta monografia procuramos pensar os diversos elementos teóricos sempre tendo em vista o princípio da identidade de Hegel, tal como interpretado por Lukács. Assim, esse trabalho será abordado sob o princípio da identidade de Hegel interpretado por Lukács. Assim, os eventuais conceitos apresentados serão relacionados por meio da “ identidade de identidade e não identidade”. Conseqüentemente, o nexos entre as igualdades representará “uma simultânea identidade e não identidade nos diversos graus”. (Lukács, 2013, pp. 63§2; p.69-70§1,2; p.76-77§1)

Apesar das inúmeras diferenças teóricas entre Postone e os autores que ele inclui no marxismo tradicional, há pelo menos, uma igualdade entre eles: todos desejam a superação da dinâmica do capital. Essa mesma dinâmica que no ano de 2022 ainda continua viva, pulsante e que não indica, infelizmente, uma superação por uma outra, não-utilitarista.

Acreditamos que haja entre os marxistas tradicionais⁵ e Postone o mesmo ideal: a emancipação da vida utilitarista e sua conseqüente humanização dos meios de produção⁶. Neste particular, é inegável que a contribuição de Postone destaca o fetiche da mercadoria de um modo tal que torna sua obra decisiva para os debates marxistas.

Esta monografia está dividida em duas partes. No primeiro capítulo, abordamos alguns elementos que parecem decisivos para a constituição do pensamento de Postone. Para isso, partiremos do elemento constitutivo do pensar inicial deste autor, utilizando um de seus trabalhos de destaque: o *Anti-Semitism and National Socialism: Notes on the German Reaction to "Holocaust"* (Postone, 1980).⁷ A discussão que faremos acerca deste artigo tem como objetivo identificar os elementos que virão a ser decisivos na constituição do livro *Tempo trabalho e dominação social: Uma reinterpretação da teoria crítica de Marx*, ou, mais especificamente, compreender os motivos principais que levaram Postone do modo específico que o fez reinterpretar a obra de Marx.

⁵ Apresentamos esse conceito utilizado por Postone no capítulo 1, nota 10.

⁶ Esta frase se refere ao fenômeno que Marx retratou como “fetiche da mercadoria”.

⁷ Antissemitismo e Nacional Socialismo: notas sobre a reação alemã ao “Holocausto”. Utilizamos o texto original em inglês e traduções nossas para as citações.

Cabe ressaltar que Postone considera *Os Grundrisse* como novas luzes que clareiam mais o entendimento sobre *O Capital*. Apesar desta importância decisiva dos *Grundrisse* para a reinterpretação de Postone, defenderemos que o princípio condutor de suas elaborações, a partir da qual se desdobra a estrutura-lógica de seu trabalho, é o caráter historicamente específico. Pretendemos por meio dessa análise compreender o elemento chave a partir do qual se constrói o entendimento do autor.

No capítulo dois, destacamos as argumentações de Postone sobre o elemento historicamente específico em relação ao caráter trans-histórico, utilizando assim, o texto *Tempo trabalho e dominação social*. Neste ponto, abordaremos elementos que conduziram o autor a interpretar *O Capital*. Abordamos também a interpretação da Teoria valor-trabalho de Marx a partir do trabalho *Tempo trabalho e dominação social: Uma reinterpretação da teoria crítica de Marx* de Postone. No primeiro momento, pretendemos evidenciar o desdobramento que Marx realizou em *O Capital* para teoria valor-trabalho. Para posteriormente, destacar as interpretações de Postone, referenciado nos *Grundrisse*s. Propomos discutir, neste momento as categorias de valor e trabalho, ainda que outras categorias fundamentais se façam presentes.

Capítulo 1 – Postone historicamente determinado

1.1. A Historicidade determinada no “holocausto”

Moishe Postone, filho do rabino Abraham Postone, carrega um dos nomes mais relevantes para o povo hebreu e que é estudado pelo judaísmo em seu livro sagrado: Torá. Postone nasceu em 17 de abril 1942, ou seja, no meio da Segunda Guerra Mundial, e é bem provável que em sua infância ouvira de seu pai os feitos e as perseguições penosas enfrentadas pelos hebreus⁸ e pelos judeus sob o regime nazista. Também é razoável acreditar que sua experiência religiosa foi marcante, pelo menos, até seu *Bar-Mitzvá*⁹. Inserido nesse contexto religioso, onde qualquer opressão sofrida pelo seu povo seria extinta, não pelo poder do oprimido e nem pela benevolência do opressor, mas, por uma força divina onipotente, onisciente e onipresente, grafada nos escritos dos hebreus como: יהוה¹⁰.

Devemos destacar que o pertencimento a um povo e um religião não faz de ninguém nem pior nem melhor que nenhum outro ser humano. Gostaríamos de nem precisar dizer isso, mas os tempos sombrios que vivemos requerem uma anotação sobre o tema. A questão aqui não é de apontar nem virtudes nem defeitos com base na origem familiar de Postone. Nosso ponto é identificar os elementos conceituais a partir do qual se constituiu a subjetividade que possibilitou a Postone oferecer uma contribuição decisiva para a compreensão de Marx e da dinâmica capitalista. Este é um procedimento a partir do qual nós (autor e orientador desta monografia) pensamos nossas próprias trajetórias de vida com objetivo de avaliar as motivações de termos especificamente as preocupações que temos. Não se trata, portanto, de procurar validar ou invalidar as elaborações de Postone com base em sua trajetória de vida, mas de compreender como essa trajetória contribuiu para as formulações teóricas que constituem a especificidade de seu pensamento.

Entendemos que Postone menciona, em diversos momentos, autores que, direta ou indiretamente, contribuem para o desenvolvimento do pensar historicamente

⁸ Alguns poucos exemplos da afirmação entre inúmeros outros: Gênesis 14;20 ;Gênesis 15;13-16 ; Êxodo 3;7-8.

⁹ Bar-Mitzvá é a cerimônia que insere o jovem judeu como um membro maduro na comunidade judaica. Iniciado como uma cerimônia folclórica, agora é parte universal do judaísmo oficial, tendo acabado como parte da lei escrita.

¹⁰ Em português a transliteração usual é YHWH, mas encontram-se também na forma YHVH.

específico: Um exemplo destacado por Postone é Max Horkheimer que percebe a “inadequação do marxismo tradicional como teoria histórica de emancipação”, conseqüentemente, coloca a emancipação “fora da história”. (Postone, 2014, p. 137§2;138§1)

O que nos interessa aqui, no entanto, é compreender a centralidade do “historicamente específico” para Postone. Essa preocupação em analisar o que há de historicamente específico no capitalismo está no núcleo da elaboração de Postone desde antes do livro *Tempo, trabalho e dominação social*.

No primeiro trabalho de destaque de Postone, *Anti-Semitism and National Socialism: Notes on the German Reaction to "Holocaust"*, existe, antes de qualquer coisa a intenção do autor em tentar compreender o porquê mataram e perseguiram os judeus, especificamente, ao longo da Segunda Guerra Mundial. As respostas que a esquerda alemã e, os estudiosos do assunto e a própria estrutura estatal forneceram, não suprimam os questionamentos e os anseios de Postone. Uma das respostas relatadas por Postone mostrava o antissemitismo como um exemplo de racismo em geral.

“Por outro lado, a esquerda tendia a se concentrar na função do nacionalsocialismo para o capitalismo, enfatizando a destruição das organizações da classe trabalhadora, das políticas sociais e econômicas nazistas, do rearmamento, do expansionismo e dos mecanismos burocráticos de dominação partidária e estatal. Elementos de continuidade entre o Terceiro Reich e a República Federal têm sido enfatizados. O extermínio dos judeus não foi, evidentemente, ignorado. No entanto, foi rapidamente subsumida sob as categorias gerais de preconceito, discriminação e perseguição. Em outras palavras, o extermínio dos judeus tem sido tratado fora do trabalho de enquadramento de uma análise do nazismo. O antissemitismo é entendido como periférico, e não como um momento central do nacional-socialismo. A relação intrínseca entre os dois tem sido obscurecida também pela Esquerda. **Ambas essas posições compartilham um entendimento do moderno antissemitismo como preconceito anti-judaico, como um exemplo particular de racismo em geral.** Eles enfatizam a natureza psicológica de massa do antissemitismo de uma forma que impede sua incorporação a um exame sócio-econômico do Nacional-Semitismo.” (Postone, 1980, pp. 98, Tradução e grifo nosso.)¹¹

¹¹ “On the other hand, the Left has tended to concentrate on the function of National Socialism for capitalism, emphasizing the destruction of working-class organizations, Nazi social and economic policies, rearmament, expansionism and the bureaucratic mechanisms of party and state domination. Elements of continuity between the Third Reich and the Federal Republic have been stressed. The extermination of the Jews has not, of course, been ignored. Yet, it has quickly been subsumed under the general categories of prejudice, discrimination and persecution. In other words, the extermination of the Jews has been treated outside of the frame work of an analysis of Nazism. Anti-Semitism is understood as a peripheral, rather than as a central moment of National Socialism. The intrinsic relationship between the two has been obscured by the Left as well. Both of these positions share an

Para Postone, uma análise a partir das funções de classe que considera o holocausto como um epifenômeno, conforme sugerido pela esquerda dogmática e pelos marxistas ortodoxos ou, ainda mais, as campanhas estatais do tipo “aprender com o passado” que tinham um horizonte histórico que tem como sequela a limitação do aprendizado. Essas análises mencionadas por Postone têm uma crítica direta e evidente ao caráter histórico. O efeito das mesmas consiste em obscurecer o objeto¹² em análise e conseqüentemente, tornar impossível a finalidade de efetivamente aprender com o passado para que o horror não se repita. Ressaltamos, que compreender o objeto é, na verdade, o caminho para o enfrentamento e a superação dos efeitos do antissemitismo, alcançando assim a finalidade.

O resultado foi uma análise do nacional-socialismo que se baseou nos momentos do fenômeno mais aparentes nos anos 1933-39. Esse tipo de análise foi fortemente reforçado pelo hábito comunista de falar de fascismo e não de nazismo, enfatizando assim sua função de classe, com exclusão de outros momentos. Em outras palavras, tanto a esquerda não dogmática quanto os marxistas ortodoxos tendiam a tratar o antissemitismo como um epifenômeno do nacional-socialismo. Assim, os crimes nazistas contra a humanidade foram isolados de um exame sócio-histórico do Nacional-Socialismo. Um resultado é que os campos de extermínio aparecem como exemplos de assassinatos em massa imperialistas (ou totalitários) em geral, ou permanecem inexplicáveis. Tradução livre (Postone, 1980, p. 101§2)¹³

understanding of modern anti-Semitism as anti-Jewish prejudice, as a particular example of racism in general. They stress the mass psychological nature of anti-Semitism in a manner which precludes its incorporation into a socio-economic examination of National Socialism. In the second half of this essay, I will outline an interpretation of modern anti-Semitism which will indicate its intrinsic connection to National Socialism, as an attempt to overcome this interpretative antinomy, and as an approach to understanding the extermination of Europe”. (Postone, 1980, pp. 98§1,2)

¹² Neste trabalho, especificamente em relação ao antissemitismo, quando nos referir a objeto e finalidade. Entende-se que o objeto é o porquê os judeus foram exterminados ou o porquê do antissemitismo e a finalidade é o enfrentamento do objeto, o núcleo do objeto é o alvo do antissemitismo, nesse caso os judeus. Porém, quando estivermos abordando o capitalismo como sistema dinâmico essas qualificações terão outro sentido que serão esclarecidas.

¹³ “ The result was an analysis of National Socialism which drew upon those moments of the phenomenon most apparent in the years 1933-39: a terroristic, bureaucratic police state operating in the immediate interests of big capital, based on authoritarian structures, glorifying the family and using racism as one means of social cohesion. This sort of analysis was strongly reinforced by the communist habit of speaking of fascism rather than Nazism, thereby emphasizing its class function to the exclusion of other moments. In other words, both the non-dogmatic Left and orthodox Marxists tended to treat anti-Semitism as an epiphenomenon of National Socialism. Hence, Nazi crimes against humanity were isolated from a socio-historical examination of National Socialism. One result is that the extermination camps appear as instances of imperialist (or totalitarian) mass murder in general, or they remain inexplicable.” (Postone, 1980, p. 101§2)

Postone concluí que:

Apresentar estas campanhas - por mais importantes que sejam - como "aprender com o passado" é algo equívoco, pois aqui o aprendizado é um pouco rápido demais e representa, em parte, uma fuga da especificidade desse passado também. (Postone, 1980, p. 103§1) ¹⁴

Postone apresenta argumentos que refutam a ideia do antissemitismo moderno exposto como preconceito, xenofobia e racismo em geral. Acreditamos que esse não é o lugar e nem o momento de discutir as especificidades destas explicações. Entretanto cabe avaliar seus efeitos e eventuais relações com a interpretação de *o Capital*.

A defesa do autor tem como argumento central que a não especificidade qualitativa, ou seja, a especificidade histórica torna o objeto oculto, inexplicável. A explicação do antissemitismo por meio do racismo em geral, um fenômeno secundário ou um produto acidental, destaca a aparência do fenômeno e esconde a sua essência. (Postone, 1980, pp. 105§2-3;108§2)

¹⁴ To present these campaigns - as important as they are - as "learning from the past" is somewhat equivocal, for here the learning is somewhat too quick and represents, in part, a flight from the specificity of that past as well. (Postone, 1980, p. 103§1)

1.2 A inversão

Postone ao escrever o artigo *Anti-Semitism and National Socialism*, em 1980, ele estava com 39 anos e o fim da Segunda Guerra Mundial já completara 35 anos. Mais de um século antes, Marx, cuja família também tem origem judaica, havia escrito a Questão Judaica, discutindo o antissemitismo e defendendo a emancipação dos judeus. Marx, no entanto, obviamente não vivenciou o holocausto quando escreveu sobre o antissemitismo, defendendo a emancipação dos judeus obviamente não vivenciou o conflito para identificar a relação do antissemitismo com o nazismo, ou seja, as consequências deletérias que ocorreram neste lapso temporal. (Marx, Sobre a questão judaica, 2010, p. 60)

Postone como historiador, não só acompanhou a história do antissemitismo, como a viveu, a experienciou, por ter nascido no povo judeu. Acrescentamos que o autor conseguiu observar e estudar o modo como a sociedade, principalmente a alemã, e as forças sociais lidaram ou explicaram o holocausto. Em outras palavras, Do ponto de vista analítico, Postone tinha uma perspectiva histórica muito mais ampla para discutir o antissemitismo, tendo como referência o comportamento das sociedades antes, durante e após o holocausto.

As discussões e explicações visando a compreensão do extermínio dos judeus, quando não historicamente especificadas ou definidas, ocultam o objeto e impossibilitam a finalidade. Desta maneira, as respostas, mesmo que bem intencionadas, podem servir como justificativas para o extermínio dos judeus e no decorrer do tempo produzir efeitos devastadores.

Porém, Postone observa que pode ocorrer um fenômeno pior, pelo fato de não explicarem o antissemitismo sob o prisma qualitativo específico, ou seja, historicamente determinado. Ocorre que o núcleo do objeto (judeus) pode ser reconhecido ou se reconhecer como sua oposição (nazismo) ou ser reconhecidos como formas que não compreendem sua natureza.

A insistência em um confronto com a *especificidade* do nazismo e o extermínio dos judeus europeus tem sido frequentemente mal compreendido

na Alemanha - também pela esquerda - como uma acusação de que o terror, o assassinato em massa, o racismo e o autoritarismo são um monopólio alemão, uma posição equivocada que produz reações defensivas. Um exemplo típico: a menção do nazismo a um alemão é imediatamente seguida por "respostas" com exemplos de outras atrocidades no Vietnã e na Palestina, etc. Tradução livre. (Postone, 1980, p. 101§3)¹⁵

Eu sugeriria que houve um processo de reversão psicológica no qual os judeus como vencedores se identificaram com o passado nazista - positivamente pela direita alemã, negativamente pela esquerda. Suas vítimas, os palestinos, passaram a ser identificados como judeus [...]. Tradução livre (Postone, 1980, p. 103§3)¹⁶

Acreditamos que os efeitos dessa atribuição de identidade entre os judeus e o nazismo é origem da falta de determinação histórica do antissemitismo moderno. O nosso objetivo é compreender o porquê é caro para Postone o aspecto historicamente determinado para eventuais relações. Nesse contexto, a posição de Postone em relação ao sionismo e suas implicações está para além da discussão proposta neste trabalho.

Pode ser que para Postone o preço de seu saber, ou pelo menos parte dele, foi ver o “nazismo vencer”¹⁷. A historicidade específica para o autor é a possibilidade de não repetir erros; antes disso, é a perspectiva de identificar e elucidar o que determina as dinâmicas sociais.

Acreditamos que com o entendimento do trabalho *Anti-Semitism and National Socialism: Notes on the German Reaction to "Holocaust"*, podemos compreender e analisar a obra *Tempo trabalho e dominação social: Uma reinterpretação da teoria crítica de Marx* de forma a possibilitar a elucidação dos pontos abordados.

¹⁵ The insistence on a confrontation with the specificity of Nazism and the extermination of European Jewry has frequently been misunderstood in Germany - by the Left as well - as an accusation that terror, mass murder, racism and authoritarianism are a German monopoly, a misunderstanding that produces defensive reactions. A typical example: the mention of Nazism to a German is followed immediately by "answers" with examples of other atrocities in Vietnam and Palest, etc. (Postone, 1980, p. 101§3)

¹⁶ I would suggest that a process of psychological reversal took place in which the Jews as victors became identified with the Nazi past - positively by the German Right, negatively by the Left. Their victims, the Palestinians, became identified as the Jews. (Postone, 1980, p. 103§3)

¹⁷ The Nazis lost the war against the Soviet Union, America and Britain. They won their war, their "revolution" against the European Jews. They not only succeeded in murdering six million Jewish children, women and men. They succeeded in destroying a culture - a very old culture - that of European Jewry. It was a culture characterized by a tradition incorporating a complicated tension of particularity and universality. (1980, p. 114)

1.3 A resposta

De acordo com Postone, a resposta ao antissemitismo ¹⁸ demandava considerar uma pergunta pouco comum. Como o autor era parte constitutiva do núcleo do objeto, pôde perceber que as respostas não conduziram a um aprendizado; ao contrário, igualavam a questões quantitativas que direcionavam ao racismo em geral.

A consequência deste fato resultou em uma transformação perniciosa: ver o judeu sendo reconhecido como igual a seu algoz em acontecimentos posteriores ao holocausto. Ou seja, as respostas não só obscureciam o objeto e impediam a finalidade, mas, também, o núcleo do objeto estava sendo reconhecido como seu inverso em questões futuras. As repostas indicavam uma justificativa pelo holocausto, em última análise. (1980, p. p.101§3)

O Holocausto foi caracterizado pelo sentido de missão, pela relativa falta de emoção e ódio imediato (em oposição aos pogroms, por exemplo) e, mais importante ainda, pela sua aparente falta de funcionalidade. O extermínio dos judeus não era um meio para atingir outro fim. Eles não foram exterminados por razões militares, ou para adquirir violentamente terras (como foi o caso com os índios americanos e os tasmanianos), ou a fim de acabar com aqueles segmentos da população em torno dos quais a resistência poderia mais facilmente cristalizar para que o resto pudesse ser explorado como servos e escravos (como era a política nazi em direção aos polacos e russos), ou para qualquer outra meta "extrínseca". O extermínio dos judeus não só devia ter sido total, como era o sua própria meta - exterminação a fim de exterminar - uma meta que adquiriu prioridade absoluta.

Nenhuma explicação funcionalista sobre o Holocausto e Nenhuma teoria do antissemitismo como bode expiatório pode sequer começar a explicar porquê, nos últimos anos da guerra, quando os exércitos alemães estavam a ser atropelados pelo Exército Vermelho, uma proporção significativa de veículos era utilizada para transportar judeus para as câmaras de gás, e não para apoio logístico. Uma vez reconhecida esta especificidade qualitativa do extermínio do judaísmo europeu, torna-se claro que tentativas de uma explicação que lide com o capitalismo, o racismo, a burocracia, a repressão sexual ou a personalidade autoritária, permanecem demasiado gerais. A especificidade do Holocausto exige uma mediação muito mais concretizada,

¹⁸ Quando Postone faz uma análise do antissemitismo historicamente determinado, geralmente o autor denomina-o como antissemitismo moderno. Porém, não há esse rigor durante todo o texto. Assim, este trabalho também não adotará esse rigor conceitual.

até mesmo para se aproximar do seu entendimento. Tradução livre¹⁹ (1980, pp. 105§3,4)

Postone encontrou em o *Capital* a resposta à sua pergunta. Sua resposta tem como base o conceito de Marx do fetiche da mercadoria que se ancora em uma análise de mercadoria, dinheiro e capital como formas de *relações sociais* e não apenas, como fenômeno econômico. Nesse ponto, não abordaremos, a princípio, a dinâmica do fetichismo de Marx em o *Capital*, pois isto demandaria entender o que Marx concebe por mercadoria e seus desdobramentos, algo que faremos mais adiante.

Segundo Postone, o antissemitismo moderno é fruto de uma fetichização do judeu. O autor parte da assertiva de que características específicas de poder foram atribuídas aos judeus pelo antissemitismo moderno. O poder atribuído aos judeus não é somente muito maior do que o real, mas é intangível, abstrato e universal.

Isto assim o é, pelo fato de se atribuir aos judeus o poder de matar Deus, de introduzir o capitalismo e socialismo. O reconhecimento do judaísmo internacional é pensado como uma conspiração poderosa e internacional em que o judeu representa uma força que coloca em perigo a saúde social da nação. (Postone, 1980, p. 106)

A rápida industrialização gerou urbanização explosiva, o declínio das classes e estratos sociais tradicionais e o surgimento de um grande proletário industrial. Tudo isso gerou crises econômicas e a sociedade passou a responsabilizar o judeu por tais acontecimentos. Ou seja, o judeu foi literalmente associado ao desenvolvimento

¹⁹ The Holocaust was characterized by the sense of mission, the relative lack of emotion and immediate hate (as opposed to pogroms, for example) and, most importantly, its apparent lack of functionality. The extermination of the Jews was not a means to another end. They were not exterminated for military reasons, or in order to violently acquire land (as was the case with the American Indians and the Tasmanians), or in order to wipe out those segments of the population around whom resistance could most easily crystallize so that the rest could be exploited as helots (as was Nazis policy towards the Poles and Russians), or for any other “extrinsic” goal. The extermination of the Jews not only was to have been total, but was its own goal — extermination in order to exterminate — a goal which acquired absolute priority. No functionalist explanation of the Holocaust and no scapegoat theory of anti-Semitism can even begin to explain why, in the last years of the war, when the German armies were being rolled over by the Red Army, a significant proportion of vehicles was used to transport Jews to the gas chambers, rather than for logistical support. Once this qualitative specificity of the extermination of European Jewry is recognized, it becomes clear that attempts at an explanation which deal with capitalism, racism, bureaucracy, sexual repression or the authoritarian personality, remain far too general. The specificity of the Holocaust requires a much more concretized mediation in order to even approach its understanding. (1980, pp. 105§3,4)

capitalista. A sociedade atribuiu, então, a dominação abstrata do capital à poderosa figura de dominação internacional do judeu.

Postone desenvolve uma sofisticada argumentação usando a dialética entre valor de uso e valor para explicar a fetichização dos judeus, traçando uma identidade entre os judeus e a mercadoria. Assim como a mercadoria é portadora de valor de uso e valor e a exteriorização da mercadoria como *valor de uso* é a própria manifestação material como da mercadoria coisa, sua manifestação como *valor* externalizado é o dinheiro como repositório de valor, ou seja, o dinheiro nada mais nada menos é que uma manifestação abstrata de valor.

Os judeus como mercadoria são dotados de valor de uso e valor. O valor de uso e valor dos judeus para o nazismo significavam, segundo o autor, *o valor de uso* - suas roupas, ouros, cabelos, sabão - e *valor*: o judeu representava, assim, o próprio capitalismo. (Postone, *Anti-Semitism and National Socialism: Notes on the German Reaction to "Holocaust"*, 1980, p. Pág. 112 §2; Pág. 114§ 2).

Postone, continua seu argumento mencionando que um aspecto do fetichismo no capitalismo consiste em apresentar as relações sociais quase como naturais. Tal naturalização do fetiche não permite se opor à manifestação concreta do fetichismo. Faz-se natural e a oposição ao natural se constitui na natureza abstrata do fetichismo.

Nesse aspecto, observa-se que a manifestação concreta tem relação com a história. A dimensão concreta, ontologicamente humana, possui caráter trans-histórico. (Postone, *Anti-Semitism and National Socialism: Notes on the German Reaction to "Holocaust"*, 1980, pp. Pág. 109§1,2; Pág. 110§1,2) Ressaltamos, que Postone aborda outros aspectos do capital nesse sentido, mas concentraremos naquele que evidencia o judeu fetichizado como mercadoria. As relações sociais capitalistas por entenderem a dimensão concreta como natural encontram sua expressão antinômica na dimensão abstrata.

Assim sendo, o anticapitalismo²⁰ na visão do nazismo, viu na figura do judeu o capitalismo em sua forma concreta de valor, e em sua forma abstrata de valor de

²⁰ Apesar de evidente, fique escrito. Postone ao se referir ao anticapitalismo e tecer duras críticas a esquerda ele entende que a ideologia nacional-socialista não tem caráter socialista mas era uma ideologia do interesse do capital. Essa ideologia era anti-marxista e destruiu organizações de classe

uso. Deixemos aqui, uma descrição de Postone sobre as consequências da fetichização do povo judeu.

Uma fábrica capitalista é um lugar onde se produz valor, que "infelizmente" tem que tomar a forma da produção de bens. O concreto é produzido como o necessário portador do abstrato. Os campos de extermínio não eram uma versão terrível de tal fábrica, mas, ao contrário, devem ser vistos como sua grotesca, ariana, negação "anticapitalista". Auschwitz era uma fábrica para "destruir valor", ou seja, para destruir as personificações do abstrato. Sua organização era a de um processo industrial diabólico, cujo objetivo era "liberar" o concreto do abstrato. O primeiro passo foi desumanizar, ou seja, arrancar a "máscara" da humanidade e revelar os judeus pelo que "eles realmente são" - " Müsselmänner ", sombras, cifras, abstrações. O segundo passo foi então erradicar essa abstração, transformá-la em fumaça, tentando no processo arrancar os últimos resquícios do material concreto "valor de uso": roupas, ouro, cabelos, sabão. Tradução livre (Postone, 1980, p. 114§2)²¹

O olhar de Postone para a relação entre o judeu e o nazismo o fez colocar a "análise historicamente específica" no centro de suas elaborações. A concentração no histórico não determinado constrói uma visão do judeu em relação ao ser ontológico, escondendo a essência e, por sua vez, transformando a aparência. O poder e o perigo dessa fetichização do judeu foi exposta na experiência nazista, gerando uma devastadora desumanização. O movimento nazista, embora evidentemente capitalista, expressava um sentimento "anticapitalista" de uma forma grotesca, tomando o judeu como personificação de um domínio abstrato avassalador. O domínio abstrato que efetivamente opera no capitalismo é o domínio pelo capital, um domínio difícil de se detectar, exatamente por ser abstrato, é difícil que a oposição ao abstrato (capital) se dê diretamente, temos a tendência a identifica-lo sempre em uma forma concreta específica. Ao invés de identificar o domínio abstrato efetivamente operante,

trabalhadora. (Postone, *Anti-Semitism and National Socialism: Notes on the German Reaction to "Holocaust"*, 1980, p. 111§1)

²¹ A capitalist factory is a place where value is produced, which "unfortunately" has to take the form of the production of goods. The concrete is produced as the necessary carrier of the abstract. The extermination camps were not a terrible version of such a factory but, rather, should be seen as its grotesque, Arian, "anti-capitalist" negation. Auschwitz was a factory to "destroy value," i.e., to destroy the personifications of the abstract. Its organization was that of a fiendish industrial process, the aim of which was to "liberate" the concrete from the abstract. The first step was to dehumanize, that is, to rip the "mask" of humanity away and reveal the Jews for what "they really are" -- "Müsselmänner," shadows, ciphers, abstractions. The second step was then to eradicate that abstractness, to transform it into smoke, trying in the process to wrest away the last remnants of the concrete material "use-value": clothes, gold, hair, soap.

o movimento nazista o falseou como poderio absoluto e irrestrito do povo judeu, e fixou a meta de libertar a Europa desse domínio abstrato através da destruição concreta dos judeus. Esse é o próprio fetiche, identificar numa forma concreta específica propriedades que não são efetivamente suas, mas do abstrato que nele se representa. O nazismo identificou o judeu como forma concreta na qual existe o abstrato e investiu na sua destruição. A ideologia nazista estabelecia que a dominação pelo abstrato (o poder simbólico dos judeus) seria suprimida pela destruição concreta dos judeus.

2. Por que ler o *Capital* com ênfase no caráter historicamente determinado?

Por que ler o *Capital* historicamente determinado? Tal pergunta muito provavelmente será dilemática para o leitor de Postone. Tentamos, neste trabalho, com os limites que lhe são pertinentes, lançar um olhar diferente e aguçado na direção da importância de tal questão. Procuramos evidenciar as graves consequências de uma análise não historicamente determinada.

Se a pergunta fosse remetida a Postone, pensamos que a resposta, talvez, fosse: porque Marx o quis assim.

A leitura de o *Capital de Marx* por Postone (Postone, 2014), propõe uma exegese que se configura em oposição ao que ele denomina “marxismo tradicional”²². O autor nos diz que a trans-historicidade não é capaz de identificar o núcleo do capital; como consequência dessa abordagem, as discussões se orientam pelas derivações do capital, tornando a dinâmica do capitalismo intacta. A sua hipótese direciona-se ao exame da forma espacial da complexidade e do dinamismo da vida social no capitalismo, que surgiu na Europa Ocidental e alterou as relações sociais no mundo moderno.

Postone salienta que encontrou nas obras maduras de Marx, os - *Grundrisse 1857-1858* - a inspiração para suas hipóteses. Questionamos: Por que Postone se preocupou em repensar a análise do capitalismo de Marx? Poderia ser o colapso da União Soviética, que marcou o fim do socialismo ou do suposto socialismo? A relevância teórica de Marx, o retorno a Marx, tal como geralmente entendido durante grande parte do século XX, não seria capaz de superar a estrutura e a dinâmica moderna do capital? Ademais, as graves crises econômicas globais, decorrentes da modernidade capitalista, bem como o crescimento da desigualdade social, a degradação ambiental e o enfraquecimento da classe trabalhadora revelaram,

²² A expressão “marxismo tradicional” aparece ao longo do livro como à diversas teorias de inspiração marxista, muitas das vezes associadas à defesa do chamado socialismo real. Ao longo do texto, quando, demonstrada a crítica e interpretação de Postone ao “marxismo tradicional” destacaremos a que ponto do “marxismo tradicional” a que o autor se refere. Porém, podemos sintetizar que, Postone aborda o “marxismo tradicional” como um conjunto de elaborações que interpretam: (1) a interpretação do trabalho no capitalismo como efeito trans-histórico e não historicamente específico; (2) o problema da dinâmica do capital como distribuição da produção capitalista; (3) a luta de classes como motor da história pelo qual se resolverão as contradições do sistema capitalista.

dramaticamente, as limitações fundamentais das abordagens teóricas do neoliberalismo.

Postone sugere uma crítica capaz de problematizar a especificidade própria da situação histórica, ou seja: a mesma deve encampar uma consideração reflexiva sob um marxismo renovado. Esta teoria crítica, sustenta o autor, precisa ser fundamentalmente diferente das proposições dos marxistas tradicionais.

É razoável pensar que Postone, historiador, entende que as relações sociais e suas alterações são produtos de uma dinâmica trans-histórica. Assim, quando Postone destaca a historicidade específica, entendemos que o autor, objetivamente ou não, está afirmando o caráter historicamente específico, sob o princípio da identidade de Hegel, ou seja: Postone compreende que os elementos postos como historicamente determinados têm uma identidade e uma não-identidade com a transhistoricidade. Tal compreensão se identifica com a de Marx ao destacar aspectos historicamente específico e trans-históricos, analisando a mercadoria.

A riqueza das sociedades onde reina o **modo de produção capitalista** aparece como uma “enorme coleção de mercadorias”, e a mercadoria individual como sua forma elementar. Nossa investigação começa, por isso, com a análise da mercadoria. Grifo nosso (Marx, 2013, p. 157)

Descobrir esses diversos aspectos e, portanto, as múltiplas formas de uso das coisas é **um ato histórico**³. Assim como também **é um ato histórico** encontrar as medidas sociais para a quantidade das coisas úteis. Grifo nosso (Marx, 2013, pp. p. 157-58§3)

Isto posto, entendemos que a importância do caráter historicamente específico se originou com seu trabalho sobre o Antissemitismo (Postone, 1980) e, assim como no caso do trabalho sobre o antissemitismo em que a análise trans-histórica não explicou o extermínio do judeus pelo nazismo, antes disso, os efeitos produzidos pela análise trans-histórica foram negativos, do mesmo modo, Postone ao analisar o capitalismo por meio do Capital tem por horizonte o caráter historicamente específico.

A crítica de Marx em *o Capital*, nos diz o autor, não é realizada do ponto de vista da história e do trabalho, conforme propõem os marxistas tradicionais; ao contrário, a dinâmica histórica do capitalismo e a centralidade ontológica do trabalho

tornaram-se os objetos da crítica marxista (Postone, 2014, p. 272§3). Assim, a crítica desenvolvida por Postone afirma que a trans-historicidade e o seu caráter ontológico obscurecem a forma dinâmica de dominação do capital.

Em tese, o autor afirma que o Marx maduro²³ entende a história como uma dinâmica distinta, não como uma característica universal da vida social humana. Na maturidade de Marx, o caráter historicamente dinâmico, com imperativos e restrições, torna-se específico da sociedade capitalista. Para Postone, Marx fundamenta essa dinâmica na categoria de capital, entendendo-a como uma forma de dominação.

A categoria do valor, oposta à categoria da riqueza material, significa, portanto, que o tempo de trabalho é o material de que são feitas a riqueza e as relações sociais no capitalismo. Refere-se a uma forma de vida social em que os seres humanos são dominados por seu próprio trabalho e são obrigados a manter essa dominação. (Postone, 2014, p. 348)

A mercadoria é a base para os desdobramentos em *O Capital*. Marx ao iniciar sua *magnum opus*, começa pela mercadoria. Dá mercadoria se fragmenta toda sua estrutura que resulta na teoria valor-trabalho. Porém, Postone inicia sua abordagem do *Capital* pelo trabalho abstrato. Assim, nós analisaremos sua reinterpretação pelo mesmo caminho.

2.1 A construção do valor-trabalho em Marx

Compreender o caráter do valor de Marx em *O Capital*, é fundamental para a compreensão da crítica de Postone.

Para Marx entender o modo de produção capitalista, parte do princípio de que no capitalismo riqueza é uma “enorme coleção de mercadorias” (Marx, 2013, p. p. 157§1). Que fique claro, que riqueza para Marx não é mercadoria; estas existiam em outras formas sociais com conceitos abrangentes. Porém, para Marx, na sociedade

²³ No texto quando for utilizada a expressão composta “Marx maduro”, deve ser entendida como referência aos escritos que Postone atribui essa maturidade, a saber, os *Grundrisse 1857-1858*.

capitalista riqueza é mercadoria. Desta maneira, Marx busca compreender os elementos constitutivos da mercadoria na sociedade capitalista.

De acordo com Marx, a mercadoria é antes de tudo um objeto externo; um objeto porque é externo a nossa formulação subjetiva. A mercadoria existe objetivamente e por suas propriedades, satisfaz necessidades humanas, não importando se tal necessidade é fisiológica ou imaginária.

Marx diz que o valor de uso é objetivo e independe da subjetividade, das necessidades humanas (Marx, 2013, p. 157§2). A objetividade da coisa não paira no ar, não depende, apenas, do que eu pretendo fazer com o objeto; a utilidade do objeto irá depender, isto sim, das características físicas do objeto, fazendo com que ele próprio objeto seja valor, um valor de uso.

Os valores de uso sempre existiram em qualquer formação social, sendo, portanto, trans-históricos. Em cada formação social a qualidade e a quantidade de coisas com valores de uso é diferente, tornando uma coisa útil, sob diversos aspectos (Marx, 2013, pp. 157-58§3).

Porém, na sociedade capitalista os valores de uso são portadores materiais do valor de troca. Essa afirmação tem caráter importante para elucidação e desdobramento do raciocínio de Marx. E ela é contraditória, dado que não tem materialidade no valor de uso que representa o valor de troca. Essa materialidade vinculada ao objeto esse valor de troca é uma relação social.

Em todas as formações sociais, a mercadoria nesse ínterim é um objeto dúplice: é antes de tudo uma coisa física que por suas propriedades materiais que satisfaz necessidade humanas. Porém, na formação social capitalista, que é historicamente específica da mercadoria, a mesma passa a ser portadora material de valor de troca.

O valor de troca de início se apresenta como relação quantitativa (aparência), uma proporção em que se trocam as coisas. O valor de troca é uma relação entre duas ou mais mercadorias, não é algo de uma mercadoria apenas (Marx, 2013, p. 158).

Essa proporção de troca entre mercadorias muda frequentemente no lapso temporal. Se mercadorias diferentes são trocadas por meio de uma igualdade, existe algo que estabelece tal igualdade entre tais mercadorias. A investigação de Marx se

desenvolve em torno da procura pelo que existe nas mercadorias que as tornam iguais (Marx, 2013, p. 159).

Observamos que Marx fala do valor de troca e não de preço. O preço é o valor de troca de uma mercadoria expressa em dinheiro. Uma mercadoria não pode ser expressa por igual mercadoria em termos de troca, mas a aplicação é em relação à uma mercadoria diferente ou dinheiro. Porém, sua expressão em relação há outra mercadoria existe a possibilidade. Assim, o preço é o valor de troca quando a mercadoria equivalente é o dinheiro.

No primeiro momento, Marx não utiliza a troca por dinheiro, dado que, é da análise do valor de troca que ele desdobrará a gênese lógica do dinheiro e explicará como surge o fenômeno social denominado dinheiro. Enquanto este fenômeno não estiver explicado, Marx não usará a palavra dinheiro e, portanto, não utilizará a palavra preço, que é a expressão do valor de troca em mercadoria dinheiro.

Assim sendo, valor troca se constitui como uma igualdade entre coisas distintas. A investigação gira em torno do que torna essas coisas (iguais) do ponto de vista do valor de troca. Entre 1 *quarter* de trigo = a quintais de ferro, existe algo igual (essência) e a igualdade é de mesma grandeza.

“Ambas são, portanto, iguais a uma terceira, que, em si mesma, não é nem uma nem outra” (Marx, 2013, p. p. 159§2). Existe algo no trigo que não é trigo e algo no ferro que não é ferro. É evidente a utilização do princípio da identidade e da não-identidade, dado que estamos falando de coisas iguais e diferentes ao mesmo tempo. Que trigo e ferro são diferentes é óbvio, mas o que torna essas coisas iguais é o que intriga. Ressaltamos que toda igualdade entre coisas se dá pelo fato de serem efetivamente diferentes. Afirmamos nossa igualdade como seres humanos, porque somos diferentes. Marx mostra que não são as propriedades físicas que caracterizam essa igualdade (Marx, 2013, p. 160§1).

As mercadorias como objetos úteis são qualitativamente distintas: o trigo e o ferro (qualidade diferentes) são de qualitativamente distintos. Como valores de troca, no entanto, são quantitativamente (quantidades diferentes) distintos, mas qualitativamente iguais (Marx, 2013, p. 160§3).

Para encontrar o igual, há que se abstrair a existência física das mercadorias (Marx, 2013, p. 160§4). Marx chega a conclusão de que a igualdade entre toda mercadoria decorre de ela vir ao mundo por meio do trabalho. Os trabalhos são

concretamente diferentes, realizados de formas distintas, com ferramentas diferentes.

Os trabalhos humanos são sempre concretamente distintos, e a utilidade das coisas também é concretamente diferentes. Tudo, portanto, é fruto de trabalho concreto, humano e distinto (Marx, 2013, p. 161§1).

Marx assevera: se há uma abstração da diferença das mercadorias, há necessidade de uma abstração em relação a diferença entre os trabalhos. Apesar de os trabalhos serem concretamente distintos, eles possuem sua igualdade centrada na capacidade humana de operar sobre a natureza.

O trabalho consiste numa atividade humana intencional exercida sobre a natureza. Esta é a igualdade que existe entre os trabalhos e que Marx denominará de trabalho abstrato (igual) sendo a substância do valor. No raciocínio de Marx, as mercadorias são objetivamente distintas, mas são igualadas no valor de troca. O que iguala as mercadorias é o valor. Valor de troca é a equação que equipara duas ou mais mercadorias e o que há de igual entre as mercadorias é o valor (Marx, 2013, pp. p.161§2-3).

Marx, ao considerar o conceito de valor, ao propor a definição da grandeza do valor, chama atenção para o fato de só podemos definir a qualidade (a substância - trabalho abstrato) anteriormente definida. Se a grandeza do valor é medida através do trabalho abstrato, o quanto deste trabalho abstrato definirá a grandeza do valor? Como se mede a quantidade de trabalho abstrato? O trabalho se mede por tempo de duração; assim, o valor será medido por tempo. Consequentemente, uma mercadoria terá mais valor, o quanto maior for o tempo de trabalho gasto em sua produção.

O trabalho para definir o valor de uma mercadoria, não é o trabalho individualmente gasto; mas, o trabalho humano igual, isto é, o dispêndio da mesma força humana empregada. Trata-se de um trabalho socialmente necessário (quantidade em média social necessária para produzir uma mercadoria). A grandeza de valor será definida pela média social de trabalho socialmente necessário; em outras palavras: a grandeza de valor será medida pelo tempo de trabalho socialmente necessário (Marx, 2013, p. 162).

Entendemos que Marx, na sequência de sua reflexão, continua apresentando uma subdivisão de alguns conceitos aqui abordados. Acreditamos que tais conceitos apresentados nesta seção são fundamentais para entendermos a crítica de Postone.

2.2 Trabalho historicamente específico

O capítulo quatro da obra de Postone intitulado “Trabalho Abstrato”, (Postone, 2014, p. 147) destaca a importância de uma análise do trabalho sob a historicidade específica. Porém, devido à circunscrição de nossa abordagem não analisaremos todos os aspectos e encadeamentos expostos ali. Nosso objetivo consiste em identificar os pontos iniciais e principais pelo autor abordados, bem como a maneira específica de ele os relacionar com seu caráter historicamente específico, base de sua análise da obra de Marx, o Capital

Postone avalia que os marxistas tradicionais, partindo de uma noção trans-histórica de trabalho como ponto de vista da crítica, conceituam as relações sociais que caracterizam o capitalismo apenas por meio do modo de distribuição, e localizando a contradição fundamental do sistema entre os modos de produção e distribuição (Postone, 2014, pp. p. 22-23§2,3 p.23§1).

Assim, o autor supracitado mostra-nos que o marxismo vê uma contradição estabelecida entre as forças produtivas e as relações de produção. Esta contradição decorre do enorme desenvolvimento da técnica das forças produtivas promovida pelo capitalismo.

A categoria do valor formulada por Marx, não deve ser entendida como uma simples forma de distribuição de riqueza. A reinterpretação da distinção feita por Marx, entre valor e riqueza material, não é essencialmente dada pelo mercado (Postone, 2014, p. 147§2).

Para Postone, o problema do trabalho está associado ao do valor. Ou seja, compreender o trabalho como trans-histórico ou como historicamente específico. Onde houver seres humanos, ali haverá trabalho. Valor é uma categoria que distribui o produto do trabalho - que é a riqueza materialmente produzida (valores de uso ou

bens) - entre os indivíduos. O trabalho é entendido de maneira trans-histórica; o que varia historicamente é o modo de sua distribuição e da administração social.

No capitalismo a forma de distribuição do valor que é específica. No marxismo em geral, entende-se por riqueza, um conjunto de bens, coisas com valor de uso; assim, o valor, apenas, distribui riqueza. Postone nos diz, diferentemente, que o valor é a riqueza.

Uma abordagem diferente reformularia valor como uma forma historicamente específica de riqueza, diferente da riqueza material. (Pág. 148 § 3)

Ao analisar o duplo caráter do trabalho no capitalismo (trabalho concreto e abstrato) tal como apresentado por Marx, Postone apresenta-nos uma distinção do conceito original de Marx da concepção de trabalho. Desta forma, sugere o autor, que no marxismo tradicional o capitalismo e suas conquistas desenvolve as indústrias, tecnologias (forças de produção), sendo o problema o mecanismo de mercado e o sistema distributivo (relações de produção) que faz uma alocação desigual, conseqüentemente, Postone afirma que no capitalismo riqueza é o próprio valor e que o valor imprime uma dinâmica que não regula apenas o modo de distribuição, mas também a produção.

Desta forma, a produção tecnológica é determinada pelo que é valor; isto nos leva a afirmar que não podemos entender o modo produção capitalista como sendo neutro, podendo ser apropriado por um sistema socialista, colocando os seus frutos a serviço e uso de todos. As conquistas produzidas pelo capitalismo são moldadas pelo valor. O marxismo tradicional aponta a contradição no capitalismo alicerçada no fato de que este desenvolve a produtividade, mas a distribui de maneira desigual. Postone, porém, sugere uma reinterpretação de Marx, olhando para forma de distribuição do valor.

Daí se torna claro que a crítica marxiana é uma crítica do trabalho no capitalismo, não apenas uma crítica da exploração do trabalho e do modo de distribuição, e que a contradição fundamental da

totalidade capitalista deve ser vista como intrínseca ao reino da produção em si, e não apenas uma contradição entre as esferas de produção e distribuição. (Postone, 2014, p. 148§2)

A primeira forma de domínio pelo trabalho é forma de dominação pessoal, uma relação pessoal direta estabelecida entre o senhor e servo. Essa primeira forma foi superada pelo capitalismo; a formação social baseada na forma-mercadoria, se caracteriza pela independência pessoal na estrutura de uma independência materializada na coisa.

Antes do surgimento do capitalismo, o trabalho era dominado por relações de dependência pessoal; porém, com este advento, surge uma nova forma de dominação do trabalho – dominação impessoal - em que ninguém, em tese, é obrigado a trabalhar.

A independência no capitalismo é a independência pessoal, porém, cria-se uma dependência das coisas. A forma de obrigação ao trabalho não se dá por meio de outro ser humano e sim através das coisas. O trabalho de todos consiste na forma adequada de se adquirir as mercadorias.

A forma característica de dominação social do capitalismo, de acordo com Marx, relaciona-se com a forma do trabalho social. Nos Grundrisse ele delinea as três formas históricas básicas. A primeira, nas suas muitas variações, é baseada nas “relações de dependência pessoal”. (Postone, 2014, p. 149§1)

Na sociedade capitalista, as relações sociais são diferentes. As pessoas não dependem uma, das outras; todos dependem do mercado, que se apresenta como um conjunto de relações sociais autonomizadas em relação aos indivíduos. As relações sociais são, por definição, relações humanas; o mercado, por sua vez, se constitui por estabelecidas relações entre coisas. Assim, a sociedade capitalista, onde a produção de mercadorias é generalizada, produz uma dominação impessoal e abstrata (Postone, 2014, p. 149§3).

Postone entende que para Marx, os indivíduos são dominados pela produção, pelo trabalho. Isto faz com que os indivíduos se subordinem ao trabalho, não

ocorrendo o contrário. O trabalho não é o fim, mas o meio pelo qual se obtém mercadorias de outros.

A forma de dominação peculiar ao capitalismo é também descrita por Marx como a dominação de pessoas pela produção: “Os indivíduos estão subsumidos à produção social que existe fora deles como uma fatalidade; mas a produção social não está subsumida aos indivíduos que a utilizam como seu poder comum”. Esse trecho é de importância fundamental. Dizer que os indivíduos são incluídos sob a produção é dizer que são dominados pelo trabalho social. (Postone, 2014, p. 150§1)

A dominação social no capitalismo não pode ser entendida como quer o marxismo tradicional, disseminador da perspectiva trans-histórica do trabalho, que a vê como o controle de poucos sobre muitos; ou seja, a ‘luta de classes’.

No marxismo tradicional, os capitalistas têm como objeto de domínio o trabalho. Porém, para Postone, no capitalismo o trabalho social não é somente o objeto, mas o terreno de dominação. Segundo o autor, tais relações os marxistas tradicionais não conseguem perceber.

No capitalismo, o trabalho social não é somente o objeto de dominação e exploração, mas é, ele próprio, o terreno de dominação. A forma não pessoal, abstrata, “objetiva” de dominação característica do capitalismo está aparentemente relacionada à dominação dos indivíduos por seu trabalho social. (Postone, 2014, Pág. 150 § 1)

A interpretação de dominação abstrata, elaborada por Postone, rompe com as concepções dos marxistas tradicionais. Trata-se da dominação de pessoas por estruturas abstratas, algo que acontece quase (objetivamente) independente, embora não possa ser objetivamente independente. Sabemos que as relações sociais se estabelecem entre pessoas. Porém, no capitalismo tais relações são desenvolvidas por meio das coisas, o que nos leva a concluir que, objetivamente, há relações entre coisas (Postone, 2014, p. 150§3).

Os seres humanos geram a relação social centrada nas coisas e acabam subordinados à mesma. A isto Postone denomina “dominação autogerada” (Postone, 2014, p. 150§3).

Pollock admite que toda forma de dependência coisal, com o crescimento do Estado, a dominação passou a ser direta e feita pelo Estado; porém, Postone não concorda com essa afirmação – dado que afirmar a primazia do político na concepção de Pollock é afirmar que URSS superou a dominação abstrata. Ao discordar de Pollock, Postone está discordando da perspectiva que vê o crescimento do Estado como uma superação da dominação abstrata, colocando determinações políticas acima das abstratas. Faz sentido o argumento de Postone, uma vez que os governos não possuem autonomia face o capital; sendo, na maioria das vezes, reféns do mercado (Postone, 2014, p. 151§1).

O autor salienta que mesmo o Estado planejando a economia para superar a dominação abstrata, esse planejamento não é suficiente, para tanto, como foi o caso da USSR. O motivo de tal insuficiência explica-se pelo fato de o valor permanecer como forma de riqueza. Não se trata de uma superação do capitalismo; mas o estado assume o papel do capitalista. Ou seja, o planejamento público não deve se opor abstratamente ao mercado como princípio de superação do capitalismo.

Em outras palavras, a maneira como se entende a dominação abstrata está intimamente ligada a como se interpreta a categoria de valor. Tentarei mostrar que valor, como forma de riqueza, está no centro das estruturas de dominação abstrata, cuja significância se estende além do mercado e da esfera de circulação (à esfera da produção, por exemplo). Essa análise implica que, quando valor permanece a forma de riqueza, o próprio planejamento é submetido às exigências da dominação abstrata. Ou seja, o planejamento público, por si só, não é suficiente para superar o sistema de dominação abstrata - a forma impessoal, não consciente, não volitiva, mediada de necessidade característica do capitalismo. (Postone, 2014, p. 151§2)

Fazendo um resgate do primeiro capítulo de o Capital Marx mostra que valor de uso existe em qualquer forma social, o valor de uso visa a satisfação de necessidades. Porém, na forma específica do sistema capitalista, o valor de uso se torna valor (Postone, 2014, p. 151§2).

O que Postone pleiteia em sua reinterpretação consiste numa superação da forma trabalho e não uma avaliação das desigualdades geradas pelo capitalismo, ou mesmo a superação da pobreza produzida, em si. Portanto, não significa um novo arranjo do sistema com uma possível melhor divisão dos frutos do trabalho; o objetivo é superar a própria forma de trabalho.

Portanto, a análise de Marx da mercadoria é a da forma geral do produto e a forma mais elementar de riqueza na sociedade capitalista. Se, no capitalismo, “a característica dominante e determinante do seu produto é o fato de ele ser uma mercadoria”, isso implica necessariamente que “o próprio trabalhador existe apenas como vendedor de mercadorias, e portanto como um trabalhador assalariado livre, que o trabalho existe em geral como trabalho assalariado”. Em outras palavras, uma mercadoria, tal como examinada em *O capital*, pressupõe o trabalho assalariado e, conseqüentemente, o capital. Assim, “produção de mercadoria, na sua forma universal e absoluta [é] produção capitalista de mercadoria” (Pág. 151 § 3)

Os marxistas, frequentemente, interpretam *O capital* como uma análise em etapas históricas: primeiramente, a troca entre os produtos, depois o desenvolvimento do dinheiro e com isto se desenvolve a troca de mercadorias e o conceito de capital. Seria como se no século X estivesse em relação ao começo do capítulo 1 e o século XVIII alcançado pelo capítulo 4.

Porém, é evidente para Postone como também para Roman Rosdolsky, que não é disso que se trata na obra de Marx. O que Marx propõe no primeiro capítulo de *O Capital* é uma abstração que descreve a forma como a riqueza se apresenta no capitalismo (uma imensa coleção de mercadorias). Desta forma, não iniciar pelo dinheiro em si não quer dizer que para Marx o dinheiro só surja na história depois da troca de mercadorias; todavia, o objetivo primordial de Marx consistia em empreender uma análise da riqueza no capitalismo, dada pelo acúmulo de mercadorias. Marx só introduzirá o dinheiro em seus estudos, após o desdobramento lógico da necessidade do dinheiro. Postone credita a Rosdolsky analisar e mostrar este fato:

Roman Rosdolsky mostrou que na crítica de Marx da economia política a existência do capitalismo é pressuposta desde o início da apresentação das categorias; cada categoria pressupõe as que se seguem. (Postone, 2014, Pág. 153 § 1)

O modo de Marx apresentar os primeiros capítulos d'O capital tem sido visto frequentemente como histórico, pois começa com a categoria da mercadoria, em seguida considera o dinheiro e, então, o capital. Mas essa progressão não deve ser interpretada como uma análise de um desenvolvimento histórico imanentemente lógico que leva do aparecimento inicial das mercadorias até um sistema capitalista completamente desenvolvido. (Postone, 2014, Pág. 153 § 2)

É óbvio que em outras formações sociais sempre existiram mercadorias e suas trocas; contudo, a mercadoria era uma forma periférica na forma relação social, e não fundante. Só no capitalismo os produtos se tornam mercadoria.

Ao observarmos o capitalismo já constituído, conseguimos ver as relações dos conceitos e suas conexões. Marx em O Capital faz uma análise da forma em sua aparência devendo sua lógica ser entendida desta maneira, por exemplo: no início da obra ele afirma: “A riqueza das sociedades onde rege a produção capitalista se apresenta/mostra como “imensa acumulação de mercadorias” (Marx, 2013).

Ou seja, a lógica deve ser entendida como retrospectivamente aparente, como os conceitos se aparentam e se interligam (mercadoria os valores que a compõe valor de uso e valor). Outro exemplo: como expressar o valor de troca de uma mercadoria? Somente procedendo uma comparação aparente com outra mercadoria; o valor de troca é a aparência e não o valor em si. E não é *imanentemente necessária*, como se faz com o conceito histórico que se forma da intensificação das trocas que produz o valor de troca ou dinheiro como imanentemente necessária.

Até o ponto em que se apresenta um desenvolvimento histórico lógico que leve ao capitalismo - como na análise da forma de valor no primeiro capítulo d'O capital. Essa lógica deve ser entendida como *retrospectivamente aparente*, e não como *imanentemente necessária*. Esta última forma de lógica histórica existe, de acordo com Marx, mas, como veremos, é um atributo apenas da formação social capitalista. (Pág. 154 § 1)

Não se pode analisar as categorias que Marx analisa dos capítulos primeiro ao quarto e imputá-las à sociedade feudal e por meio de dessas categorias observar evidências históricas que produzam o capitalismo.

Para Marx, essas categorias são **determinadas no capitalismo** e por isso implica em sua análise somente na formação social capitalista. Marx trata a mercadoria como uma forma estruturada; é prática social específica e estruturante de prática, posto que ela estrutura a própria prática (Postone, 2014, p. 154§2).

Não é possível fazer uma aplicação da lei do valor e a generalização da forma mercadoria referindo-se a uma situação pré-capitalista. Meek considera o primeiro capítulo de O Capital como uma etapa histórica, ou seja: este autor vê a forma mercadoria de maneira trans-histórica; porém, a sociedade descrita por Marx não existe em lugar nenhum, seguindo a premissa do próprio Marx.

Para Marx (Postone, 2014, p. 155§1), Adam Smith erra ao restringir a lei do valor à circulação simples de mercadoria, ou seja, Marx não interpretaria como a lei do valor como circulação simples de mercadoria, conforme queria Meek.

Marx rejeita, explícita e enfaticamente, a noção de que a lei do valor era válida para uma sociedade pré-capitalista de proprietários de mercadorias, ou dela fosse derivada. Embora Meek identifique a lei do valor de Adam Smith com a que foi usada por Marx, este critica Smith precisamente por relegar a validade da lei do valor à sociedade pré-capitalista (Postone, 2014, pp. 156§1,2).

De acordo com Marx, nunca existiu uma sociedade composta de produtores independentes de mercadoria. No primeiro capítulo de O Capital, o que se expõe não é uma descrição de uma *forma social ou de uma sociedade concreta*. *Trata-se, portanto, de uma descrição no capítulo 1 é uma descrição dos fundamentos da sociedade em que se vive, abstraídas as determinações que não puderam ser analisadas.*

No capítulo citado Marx está tentando observar a lógica que resulta na necessidade lógica do capital. Marx critica Torrens e Smith dado que eles projetam o valor na forma de mercadoria em sociedades pré-capitalistas e negam o valor na sociedade capitalista, onde a mercadoria é a forma geral de todo produto que resulta do trabalho humano.

Assim, mostramos que, segundo Postone, estudar a obra de Marx com uma análise trans-histórica do primeiro capítulo de O Capital, certamente, incorrerá em erro

de entendimento da obra de Marx, como um todo (Postone, 2014, p. 156§3;157§1;157§2).

Para Postone, identificar o trabalho como historicamente determinado o fez ter um olhar para interdependência social nele baseada. O trabalho de todos é instrumento através do qual as mercadorias podem ser adquiridas. A historicidade determinada, revela que dominação abstrata de pessoas por estruturas abstratas tem por consequência evidenciar que, no capitalismo, a aparência se apresenta como o ser independente “livre”, mas, em sua essência, reside uma dependência das coisas. Desta maneira, as coisas tornam-se as mediadoras das relações.

3. Considerações Finais

Através do texto *Anti-Semitism and National Socialism: Notes on the German Reaction to "Holocaust"* mostramos a origem da historicidade específica de Postone que se destaca no livro *Tempo, trabalho e dominação social: uma reinterpretação da teoria crítica de Marx*. Tal investigação manteve como objetivo principal, a compreensão da base teórica deste autor, a saber: o lugar de destaque da especificidade histórica em suas ponderações.

Por meio de tradução livre do artigo *Anti-Semitism and National Socialism: Notes on the German Reaction to "Holocaust"*, destacamos os elementos que baseiam a origem da determinação histórica de Postone, com seus respectivos matizes. Conforme exposto, não excluí autores considerados por Postone, seja direta ou indiretamente. Isto porque muito contribuem para o desenvolvimento do pensar historicamente específico. Sendo assim, tal pensar pode ser compreendido como uma base dentro da investigação, pois estabelece o fundamento da elaboração lógica do autor. Destacamos que a constituição do autor e sua alteridade tem papel decisivo em seus questionamentos e em suas formulações teóricas constatamos uma correlação que se apresenta em diversos níveis entre os dois trabalhos.

Ao percebermos a centralidade do caráter historicamente específico, no artigo de Postone podemos compreender a defesa do autor em elaborar uma análise diferente de seus importantes pares. É bem provável que Postone vislumbrasse um cenário catastrófico ao relacionar os temas por ele abordado. Mais do que isso, continuar uma análise trans-histórica de *O Capital* impediria a compreensão adequada de sua essência, distanciando a sociedade de uma superação.

Nossa intenção na primeira parte do segundo capítulo foi abordar de maneira geral a importância de interpretar *O Capital* de forma historicamente específica, evidenciando que o aspecto trans-histórico não necessariamente consiste em uma negação da historicidade determinada.

Nessa mesma direção, para uma melhor compreensão da crítica de Postone, na segunda parte, abordamos conceitos do primeiro capítulo de *O Capital* por sua

importância para a compreensão da abordagem deste autor acerca do trabalho historicamente específico. Ao desdobrarmos o conceito de mercadoria de Marx em *O Capital*, nos esforçamos para mostrar conceitos como: valor de uso, valor de troca, valor, trabalho concreto, trabalho abstrato e tempo de trabalho socialmente necessário.

Aqui também buscamos explicitar o caráter historicamente específico de Postone em relação ao trabalho, utilizando como base de análise, sobretudo, seu texto *Tempo, trabalho e dominação social: uma reinterpretação da teoria crítica de Marx*. Tal explicitação nos possibilitou pensar reflexivamente sobre o valor em Marx.

Através de um estudo mais preciso, através das obras *Sobre a questão judaica e O Antissemitismo e o Nacional Socialismo*, pensamos ser possível ampliar nossa compreensão, mais geral do Livro *Tempo, trabalho e dominação social: uma reinterpretação da teoria crítica de Marx*, como: as relações entre os objetos e suas eventuais consequências, deste modo, avançaríamos na reflexão, desenvolvendo, com maior densidade, os elementos teóricos já apontados aqui.

As relações que permeiam os textos de Postone com os quais trabalhamos, chamam a nossa atenção sobre a importância de se pensar com mais agudeza nas consequências de transformação fetichizada operada pela dinâmica do capitalismo moderno, em termos de essência e aparência.

Comparando a outros autores, o legado de Postone pode parecer tímido, quantitativamente. Mas, destacamos que a obra de Postone tem direção e inovação. Em razão disto, acreditamos que essas características o revelam como um intelectual, qualitativamente, digno de necessária e profunda reflexão.

4. Referências

Chicago, U. o. (10 de Junho de 2022). Fonte: <https://history.uchicago.edu/news/moishe-postone-social-theorist-1942%E2%80%932018>

Duayer, M., & Araújo, P. H. (2020). Valor como forma de mediação social: Interpretação de Marx a partir de Postone. *Sociedade Brasileira de Economia Política*, 46-82.

Ibero-Americana, S. (2012). *Bíblia King James Atualizada*. São Paulo: Abba Press.

Lukács, G. (2013). *Para uma ontologia do ser social II*. São Paulo: Boitempo.

Marx, K. (2010). *Sobre a questão judaica*. (N. Schneider, D. Bensaïd, & W. C. Brant, Trads.) São Paulo: Boitempo.

Marx, K. (2011). *Grundrisse : manuscritos econômicos de 1857-1858* . São Paulo: Boitempo.

Marx, K. (2013). *O capital. Crítica da Economia Política: O processo de produção do capital - Livro I -* . São Paulo: Boitempo.

Postone, M. (1980). Anti-Semitism and National Socialism: Notes on the German Reaction to "Holocaust". *Duke University Press*, 97-115. doi:<https://doi.org/10.2307/487974>

Postone, M. (2014). *Tempo, trabalho e dominação social: uma reinterpretação da teoria crítica de Marx*. São Paulo: Boitempo.